

PROCOLOS DE ELETROTERMOTOTERAPIA E EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS NA MELHORA DOS SINAIS E SINTOMAS EM INDIVÍDUOS COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Fisio&terapia

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585451

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE
ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE FISIOTERAPIA

Autora:

Nathália Cristina Arruda Cidade

Orientador:

Esp. Alexander Leonardo Silva Júnior

RESUMO

INTRODUÇÃO: disfunção temporomandibular é considerada uma condição músculo-esquelética de causa indefinida. Seus principais sinais e sintomas são quadro algico orofacial e diminuição da amplitude de movimento. Todos esses fatores podem fazer o indivíduo ter um déficit em sua qualidade de vida. Diante desse problema a fisioterapia surge como um método conservador bastante fundamental para diminuir os sinais e sintomas causados pela disfunção temporomandibular, sendo os principais recursos utilizados a eletrotermofototerapia e os exercícios terapêuticos. **OBJETIVO:** O principal objetivo desta revisão de literatura foi analisar os principais protocolos de eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos na melhora dos sinais e sintomas da disfunção temporomandibular. **MÉTODO:** Foram utilizadas como estratégias de buscas as seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e Google acadêmico. As palavras-chaves utilizadas foram: modalidades da fisioterapia, disfunção temporomandibular, tratamento

conservador, sendo utilizado o operador booleano “AND”, na combinação entre elas. RESULTADOS: Após os critérios de elegibilidade foram selecionados 11 estudos para esta revisão, os quais utilizaram diversas técnicas da fisioterapia como laser, Ultrasson, associados com liberação miofascial, alongamento e exercício de fortalecimento. Os principais efeitos encontrados pelos autores foram: melhora da dor, força muscular dos músculos mastigatórios e melhora da amplitude de movimento. CONCLUSÃO: Os estudos que fizeram parte desta revisão sugere que protocolos de eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos são eficazes para o tratamento de indivíduos com disfunção temporomandibular. É bom ressaltar que não houveram nenhuma intercorrência durante os atendimentos o que mostra a segurança desses protocolos quando são bem planejados por um profissional da área.

Palavras-chave: disfunção temporomandibular. modalidades da fisioterapia. exercício terapêutico.

ABSTRACT

INTRODUCTION: temporomandibular disorder is considered a musculoskeletal condition of undefined cause. Its main signs and symptoms are orofacial pain and decreased range of motion. All these factors can make the individual have a deficit in their quality of life. Faced with this problem, physical therapy emerges as a very fundamental conservative method to reduce the signs and symptoms caused by temporomandibular disorders, with electrothermophototherapy and therapeutic exercises being the main resources used. OBJECTIVE: The main objective of this literature review was to analyze the main protocols of electrothermophototherapy and therapeutic exercises to improve the signs and symptoms of temporomandibular disorders. The main effects found by the authors were: improvement in pain, muscle strength of the masticatory muscles and improvement in range of motion. METHOD: The following databases were used as search strategies: PubMed, SciELO and Academic Google. The keywords used were: physical therapy modalities, temporomandibular disorders, conservative treatment, using the Boolean operator “AND”, in the combination between them. RESULTS: After the eligibility criteria, 11 studies were selected for this review, which used different physical therapy techniques such as laser, ultrasound, associated with myofascial release, stretching and strengthening exercises. CONCLUSION: The studies that were part of this review suggest that electrothermal phototherapy protocols and therapeutic exercises are effective for the treatment of individuals with temporomandibular disorders. It is worth noting that there were no complications during the consultations, which shows the safety of these protocols when they are planned by a professional in the area.

Keywords: temporomandibular disorder. physical therapy modalities. therapeutic exercise.

1 INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular é bastante complexa, ela é formada por diversas estruturas capazes de realizar movimentos como: fechamento, protrusão, retração e lateralidade da

mandíbula. Considerada uma das articulações mais usadas do corpo durante a mastigação e a deglutição (TORTORA, 2016; NETO, 2010; MAGEE, 2010).

Quando ocorre alguma alteração nesta articulação, chamamos de Disfunção Temporomandibular (DTM), que pode ser definida como uma anormalidade do sistema estomatognático, que desencadeiam disfunções na Articulação Temporomandibular e tecidos periarticulares, incluindo os músculos. Os distúrbios temporomandibulares caracterizam-se de diversas patologias multifatoriais complexas que inclui muitos fatores, seus principais sintomas são: dor orofacial, cinemática da mandíbula restrita e ruído articulação (NEUMANN, 2012; CARRARA, 2010; JANUZZI, 2009).

Desequilíbrio muscular, alteração na oclusão, lesões traumáticas, lesões degenerativas, fatores psicológicos, hipermobilidade e hipomobilidade articular, problemas no disco e inflamação são alguns fatores que podem predispor o indivíduo a este problema (CAVALCANTI, 2014; CORREIA et al., 2014; DALL'ANTONIA et al., 2013; BASTOS et al., 2017). Sobre sua epidemiologia, ela abrange em sua grande maioria o sexo feminino de diversas faixas etárias (CAVALCANTI, 2014; BASTOS et al., 2017).

Os estalos nesta articulação têm se tornado um dos sintomas mais frequente neste tipo de disfunção, pois ele ocorre devido ao posicionamento errado da cartilagem e por causa disso acontece o que chamamos de deslocamento do côndilo quando paciente abre a boca, muita das vezes estes estalos podem vim acompanhado de dor (CASTRO et al., 2006; GEORGE et al., 2007).

Seu diagnóstico e tratamento incluem muitos profissionais de saúde como: cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e neurologista, pois sua etiologia é multifatorial (DALL'ANTONIA, 2013; MARTINI, 2009). Várias pesquisas já demonstraram que a fisioterapia pode ser bastante eficaz nos tratamentos de indivíduos com disfunções temporomandibulares, pois baseia-se de vários recursos como: eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos com o objetivo de minimizar a dor, restaurar o movimento da articulação e fortalecer os músculos (CASTRO et al., 2006; GEORGE et al., 2007; TOSATO, 2007; CUCCIA et al., 2010; TORRES et al., 2012; CLELAND, 2004).

A eletrotermofototerapia é uma modalidade da fisioterapia que utiliza recursos terapêuticos como laser, ultrassom, ondas curtas, infravermelho com objetivo de gerar alívio do quadro de dor, relaxamento muscular, aumento da circulação, diminuição do processo inflamatório. (CASTRO et al., 2006; GEORGE et al., 2007).

Portanto, devido os sinais e sintomas causados pela disfunção temporomandibular, ressaltamos a relevância do tratamento fisioterapêutico com a finalidade de diminuir os sinais e sintomas e com isso proporcionar qualidade de vida nestes pacientes; evitando assim comorbidades futuras. Diante do exposto, o objetivo desta revisão de literatura é verificar os principais efeitos da eletrotermofototerapia na melhora dos sinais e sintomas de pacientes diagnosticados com disfunção temporomandibular.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- Revisar e sintetizar as evidências científicas sobre os efeitos da eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos na melhora dos sinais e sintomas com disfunção temporomandibular.

2.2 Objetivos específicos

- Descrever o protocolo terapêutico aplicado em pacientes com disfunção temporomandibular.
- Traçar um perfil das medidas de desfechos e resultados utilizados para avaliação dos sinais e sintomas.

3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Tipo de Estudo

Trata-se de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa, onde será realizada através de estudos primários sobre a temática abordada.

3.2 Critérios de elegibilidade

Foram incluídos ensaio clínico randomizado, estudo piloto e estudo experimental e estudo de caso publicados entre os anos (2009-2022) nos idiomas inglês, português ou espanhol com indivíduos que se enquadram nos seguintes critérios: (1) indivíduos diagnosticados disfunção temporomandibular; (2) que realizaram fisioterapia através da eletrotermofototerapia; (3) a variável principal foram quaisquer relacionadas a sinais e sintomas. Foram excluídos artigos que preenchessem qualquer dos critérios a seguir: a) artigos de revisão; b) monografias, c) dissertações, d) estudos publicados em anais de eventos; g) artigos sem acesso na íntegra.

3.3 Análise dos dados

Foram feitas construções de tabelas com os resumos das características da população (idade, sexo, idade média, tempo de patologia, estágio, variáveis investigadas, instrumentos de mensuração, protocolos de intervenção e resultados dos estudos selecionados para posterior análise qualitativa da literatura).

3.4 Estratégia de busca

A busca dos artigos foi realizada no período de fevereiro a março de 2022 nas seguintes bases de dados: Pubmed, SciELO e Google acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram “modalidades da

fisioterapia”, “Disfunção temporomandibular” e “Tratamento conservador”. Sendo utilizado o operador booleano AND nas combinações delas.

3.5 Etapa da seleção dos estudos

Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados em 3 etapas: (1 etapa) identificação através da estratégia de busca por dois pesquisadores distintos, foram excluídos os artigos que se encontravam repetidos em mais de uma bases de dados; (2 etapa): foi realizado a leitura do título e os que não obedeceram aos critérios de inclusão foram excluídos; (3 etapa): o mesmo procedimento foi realizado com análise dos resumos dos estudos incluídos na etapa anterior; (4 etapa): e última etapa foi realizada a leitura na íntegra de todos os estudos incluídos na etapa anterior.

4 RESULTADOS

Após a estratégia de busca os pesquisadores elegeram 106 estudos nas bases de dados, dos quais 11 foram selecionados para compor esta revisão. O fluxograma completo da busca se encontra na Figura 1.

Figura 1- Fluxograma do estudo

A tabela abaixo descreve os principais artigos que fizeram parte desta revisão, como população, protocolos utilizados e resultados finais. Resumidamente, cinco estudos foram realizados com dois grupos distintos (Castro *et al.*, 2006; George *et al.*, 2007; Tosato *et al.*, 2007; Cuccia *et al.*, 2010; Torres *et al.*, 2012); dois estudos foram conduzidos apenas com um participante (Cleland e Palmer, 2004;

Franco *et al.*, 2011); e três estudos utilizaram apenas um grupo (Silva *et al.*, 2012; Priebe, Antunes e Correa, 2015; Freire *et al.*, 2014).

Estudo	Protocolos	Resultados
Silva <i>et al.</i> , 2012	<p>5 pacientes</p> <p>Tratamento: laser III / 808mW na articulação temporomandibular associado a exercícios terapêuticos e manobra miofascial</p> <p>3 X na semana / 50 minutos</p>	<p>Após o protocolo proposto pelo autor, os pacientes tiveram melhoras significativas na amplitude de movimento, diminuição dos sinais motores e severidade dos sinais, com isso melhorando a qualidade de vida do paciente.</p>
Cleland e Palmer, 2004	<p>1 paciente do sexo</p> <p>Tratamento: Terapia manual na coluna cervical, reeducação postural, mobilização articular, técnicas de contração e relaxamento mais programas de exercícios domiciliares.</p>	<p>Após o tratamento foi observado melhoras significativas na amplitude de movimento e na diminuição do quadro algico da disfunção temporomandibular.</p>
Andrade e Frare, 2008	<p>20 pacientes.</p> <p>15 do sexo feminino e 5 do sexo masculino.</p> <p>Tratamento:</p> <p>Grupo 1: (n:10) liberação miofascial na base cranial, compressão e descompressão, alongamento na cervical, liberação dos músculos da mastigação.</p> <p>Grupo 2: (10)</p> <p>Mesmo protocolo do grupo 1</p> <p>associado a laserterapia 0,38</p>	<p>Foi observado que após o tratamento o grupo G2 apresentou resultados satisfatórios nos desfechos na avaliação da Tensão dos músculos, mastigação, grau de dor e amplitude de movimento.</p>

	mw/cm ² 12 sessões	
Priebe, Antunes e Correa, 2015	<p>25 pacientes 20 do sexo feminino e 5 do sexo masculino.</p> <p>Tratamento: Associação de várias modalidades Terapêuticas ultrassom Terapêutico, liberação miofascial, terapia manual, exercícios de alongamento, além de orientações e exercícios domiciliares</p>	Após o protocolo que foi composto de várias modalidades terapêuticas foi observado uma melhora significativa no limiar da dor desses pacientes, por outro lado após 2 meses de follow up os ganhos foram perdidos.
Franco <i>et al.</i> , 2011	<p>1 paciente Sexo feminino</p> <p>Tratamento: Alongamento passivo dos músculos cervicais, relaxamento facial com técnica de deslizamento e orientações para exercícios domiciliares.</p>	Os resultados obtidos demonstraram que o protocolo proposto obteve melhora da amplitude de movimento, quadro álgico da dor e diminuição da tensão dos músculos mastigatórios e cervicais.
Freire et al., 2014	<p>24 indivíduos 3 do sexo masculino e 21 do sexo feminino.</p> <p>Tratamento: Ultrassom 3MHz, 0,5/wcm² associado com termoterapia superficial e relaxamento da musculatura cervical durante 20 minutos, liberação miofascial e alongamentos dos músculos mastigatórios e cervicais, técnicas de tração e</p>	Após o protocolo proposto pelo autor foi observado melhora nos aspectos de amplitude de movimento, melhora dos sinais e sintomas causados pela disfunção temporomandibular, entretanto após o período de follow-up esses ganhos diminuíram significativamente.

	<p>distração e massagem terapêutica e também foi fornecido manual de exercícios domiciliares. 50 minutos / sessão</p>	
<p>Castro et al., 2006</p>	<p>12 indivíduos. Tratamento: Grupo 1: (n:6) eletroterapia para analgesia e alongamento dos músculos cervicais e mastigatórios Grupo 2: (n:6) o mesmo protocolo realizado no grupo 1 mais liberação miofascial. 6 atendimentos</p>	<p>Após o final do protocolo foi observado melhoras significativas na amplitude de movimento da articulação e diminuição do quadro de dor, entretanto os resultados foram mais expressivos no grupo 1 do que no grupo 2.</p>
<p>George et al., 2007</p>	<p>101 indivíduos 64 mulheres e 37 homens Tratamento: Grupo 1: (n:34) técnica de liberação miofascial nos músculos suboccipitais da cervical. Grupo 2: (n:34) manipulação thrust de alta velocidade e baixa amplitude de movimento. Grupo 3: (n:33) grupo controle não exposto a nenhuma técnica 1 atendimento</p>	<p>Após o protocolo proposto foram realizadas duas avaliações. Uma antes e uma depois, e foi observado que não houve diferenças significativas na amplitude de movimento nos três grupos.</p>
<p>Tosato et al., 2007</p>	<p>20 indivíduos Tratamento: Grupo 1: (n:10) técnicas de massoterapia na face durante 30 minutos. Grupo 2: (n:10) eletroterapia para alívio do quadro algico</p>	<p>Após o protocolo foi observado melhoras significativas na diminuição da tensão muscular e no alívio da dor em ambos os grupos.</p>

	<p>por 30 minutos. 1 atendimento</p>	
<p>Cuccia <i>et al.</i>, 2010</p>	<p>50 indivíduos 22 homens e 28 mulheres Tratamento: Grupo 1: (n: 25) técnicas de liberação miofascial, técnicas de contrair e relaxar associado a osteopatia crânio sacral. Grupo 2: (n: 25) técnicas de alongamentos, relaxamento, termoterapia e eletroterapia</p>	<p>Após o protocolo foi observado melhoras significativas na intensidade da dor, sinais e sintomas e amplitude de movimento em ambos os grupos, por outro lado, apenas o grupo 1 necessitou de pouca medicação.</p>
<p>Torres <i>et al.</i>, 2012</p>	<p>10 indivíduos Tratamento: Grupo 1: (n:5) submetidos a tens, ultrassom, massagem, alongamentos e relaxamento na cervical. Grupo 2: (n:5) sem nenhum tratamento de Fisioterapia, porém estavam fazendo uso de medicamentos. 10 atendimentos.</p>	<p>Ambos os grupos apresentaram diminuição da dor, porém os resultados foram mais expressivos no grupo 1 que foi submetido a tratamento fisioterapêutico.</p>

5. DISCUSSÃO

Esta revisão de literatura teve o objetivo de analisar os principais protocolos de eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos na melhora dos sinais e sintomas de indivíduos com disfunção temporomandibular. O quadro álgico é a contribuição mais importante para o déficit da qualidade de vida nessa população. Devido os vários fatores como diminuição da amplitude de movimento tensão nos músculos mastigatórios e tensão nos músculos da cervical, o tratamento fisioterapêutico é bastante importante atuando na minimização desses sinais e sintomas causados pela disfunção temporomandibular, melhorando assim o padrão de movimento e a qualidade de vida nestes pacientes. Os estudos incluídos nesta revisão sugerem que protocolos de eletrotermofototerapia exercícios terapêuticos são bastantes benéficos no tratamento de indivíduos com disfunções temporomandibulares, destacando-se a terapia manual,

técnicas de alongamento, ultrassom e eletroterapia. A terapia manual englobou técnicas de liberação miofascial nos músculos mastigatórios faciais e cervicais já uso de ultrassom e eletroterapia foram utilizadas com o objetivo de analgesia. Em relação aos estudos que utilizaram para a pesquisa dois grupos distintos.

O estudo de Andrade e Flare (2008), os pacientes do grupo 2 foram submetidos a tratamento de liberação miofascial compressão e descompressão e alongamento na cervical associado a laserterapia no final do estudo foi observado que o grupo o qual foi realizado laserterapia teve mais de ganho de amplitude de movimento diminuição da tensão dos músculos e diminuição do nível da dor. Podemos inferir que a utilização de laser no tratamento da disfunção temporomandibular pode ser um recurso benéfico visto que o seu objetivo principal nesta patologia é a diminuição do quadro álgico, visto que Silva *et al.*, (2012), em sua pesquisa utilizou laser e teve melhoras significativas nos mesmos desfechos de Cleland e Palmer (2004). Reforçando os achados dos autores anteriores Torres *et al.*, (2012), dividiu 10 indivíduos em dois grupos, o primeiro foi submetido a eletroterapia, ultrassom, massagem, alongamentos e relaxamentos na cervical enquanto o grupo dois ficou sem realizar nenhum tipo de tratamento, no final do estudo foi observado que o grupo 1 teve melhora no quadro de dor e tensão dos músculos mastigatórios.

No estudo de Castro *et al.*, (2006), o autor randomizou doze indivíduos em dois grupos, o primeiro grupo recebeu tratamento de eletroterapia para quadro álgico da dor em seguida alongamento dos músculos da cervical e mastigatórios e o grupo dois recebeu o mesmo tratamento, porém associado com técnicas de liberação miofascial no final foi observado melhoras significativas na amplitude de movimento e diminuição da dor porém os resultados foram mais expressivos no grupo 2 em comparação com grupo 1.

Corroborando com os achados de Castro *et al.*, (2006); Cuccia *et al.*, (2010), randomizou 50 indivíduos em dois grupos, o grupo 1 foi submetido a técnica de liberação miofascial, técnica de contrair e relaxar associada a osteopatia e o Grupo 2 foi submetido apenas com técnicas de relaxamento, alongamento e termoterapia; no final o grupo submetido a técnicas de liberação miofascial teve mais ganhos de amplitude de movimento, diminuição dos sinais sintomas e diminuição da dor em comparação com o grupo que não foi tratado com liberação miofascial. De acordo com esses dois estudos podemos sugerir que protocolos de liberação miofascial devem ser implementados no tratamento de indivíduos com disfunção temporomandibular.

Além disso, quatro estudos, além dos protocolos utilizados, os autores deram orientações sobre a prática de exercícios domiciliares para os participantes. No estudo de caso realizados por Cleland e Palmer (2004), a paciente foi submetida a técnicas de terapia manual na coluna cervical reeducação postural, mobilização articular grau II e III e técnica de contração e relaxamento mais programas de exercícios domiciliares, no final foi observado melhoras significativas na amplitude de movimento e na diminuição do quadro álgico da disfunção temporomandibular. Em concordância com o estudo de Cleland e Palmer (2004); o estudo de Priebe, Antunes e Corrêa

(2015), submeteram 25 pacientes à tratamento de diversas modalidades terapêuticas como ultrassom, liberação miofascial e exercícios de alongamento, além disso, foi orientado a realização de exercícios domiciliares após o final do protocolo foi observado melhor assim ficar ativas na diminuição do limiar da dor deste paciente. Estes autores sugerem que além do tratamento de acordo com os protocolos de eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos o paciente precisa ser orientado e motivado a realizar exercícios domiciliares para potencializar os efeitos do tratamento a longo prazo. Isto é confirmado em outros dois estudos que também utilizaram exercícios domiciliares. Os estudos de Franco *et al.*, (2011) e Freire *et al.*, (2014), demonstraram que tratamentos fisioterapêuticos associado a exercícios domiciliares tiveram resultados satisfatórios na diminuição da dor e amplitude de movimento.

Por outro lado, dois estudos analisaram os efeitos de uma sessão de tratamento e obtiveram resultados contraditórios. O estudo controlado randomizado de Jorge *et al.*, (2007) dividiu 101 indivíduos em três grupos o grupo 1 realizou técnica de liberação miofascial nos músculos suboccipitais da cervical e o grupo 2 foi realizado manipulação thrust de alta velocidade e baixa amplitude de movimento e o grupo 3 não foi submetido a nenhum tratamento, no final da única sessão não foi visto nenhum resultado positivo. Contrariando os resultados de Jorge *et al.*, (2007); Torres *et al.*, (2012) e Tosato *et al.*, (2007) em um único atendimento houve melhoras significativas na diminuição do quadro álgico e da tensão dos músculos mastigatórios e da cervical. Podemos inferir que o tempo de tratamento é crucial para que ocorra resultados positivos visto que uma única sessão é incapaz de gerar resultados satisfatórios em comparação com outros estudos os quais utilizou o tempo de tratamento de 10 sessões.

6. CONCLUSÃO

Com base nesta revisão de literatura existente os protocolos de eletrotermofototerapia e exercícios terapêuticos parece ser um recurso eficaz a ser incorporado à reabilitação de paciente com disfunções temporomandibulares a fim de melhorar a amplitude de movimento e o quadro álgico. No entanto as características metodológicas das pesquisas selecionadas ainda não permitem essas conclusões principalmente por limitação de tipo de estudo, os quais em sua grande maioria foram estudo de caso e experimental, e bem como é a clareza da metodologia sobre a utilização dos instrumentos de mensuração os quais alguns estudos não descreveram claramente em seus métodos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Bruno Wesley de Freitas; MENDES, Luana Maria Ramos; GONDIM, Delane Viana. Efeito da terapia manual e mobilização cervical na intensidade da dor orofacial em indivíduos com disfunção temporomandibular: **revisão sistemática**. 2020.

ANDRADE, Tarcila Nascimento Correa de; FRARE, Juliana Cristina. Estudo comparativo entre os efeitos de técnicas de terapia manual isoladas e associadas à laserterapia de baixa potência

sobrea dor em pacientes com disfunção temporomandibular. **Rev Gauch Odontol**, v. 56, n. 3, p. 287-95, 2008.

BASTOS, J. M. et al. Disfunção temporomandibular: uma revisão de literatura sobre epidemiologia, sinais e sintomas e exame clínico. **Revista da Saúde e Biotecnologia**, v. 1, n. 1, p. 66-77, 2017.

CASTRO, Fabíola Monteiro de et al.; A efetividade da terapia de liberação posicional (TLP) em pacientes portadores de disfunção temporomandibular. **Rev Odont Univ Cidade São Paulo**, v. 18, n.1, p. 67-74, 2006.

CUCCIA, A. M. et al. Osteopathic manual therapy versus conventional conservative therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a randomized controlled trial. **Journal of bodywork and movement therapies**, v. 14, n. 2, p. 179-184, 2010.

CLELAND, Joshua; PALMER, Jessica. Effectiveness of manual physical therapy, therapeutic exercise, and patient education on bilateral disc displacement without reduction of the temporomandibular joint: a single-case design. **Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy**, v. 34, n. 9, p. 535-548, 2004.

CARRARA, Simone Vieira; CONTI, Paulo César Rodrigues; BARBOSA, Juliana Stuginski. **Termo do 1º consenso em disfunção temporomandibular e dor orofacial**. Dental Press Journal of Orthodontics, v. 15, p. 114-120, 2010.

CAVALCANTI, Maria de Oliveira Alves et al.; Disfunção temporomandibular e dor orofacial em idosos: o impacto na qualidade de vida. 2014.

CORREIA, Luci Mara França et al.; A importância da avaliação da presença de disfunção temporomandibular em pacientes com dor crônica. **Revista Dor**, v. 15, p. 6-8, 2014.

DALL'ANTONIA, Magali et al.; Dor miofascial dos músculos da mastigação e toxina botulínica. **Revista Dor**, v. 14, p. 52-57, 2013.

DI GRAZIA, R. C. **Alterações posturais relacionadas com a disfunção da articulação temporomandibular e seu tratamento. 2003**. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Educação Física)–Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

DUTTON, Mark. Fisioterapia ortopédica: exame, avaliação e intervenção. **Artmed Editora**, 2009.

DE MELO, Ana Carolina Rodrigues et al.; **DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL: classificação, epidemiologia, importância do diagnóstico e implicações para o Sistema Único de Saúde (SUS)**.

FRANCO, Ana Lúcia et al.; Fisioterapia no tratamento da dor orofacial de pacientes com disfunção temporomandibular crônica. **Revista Cubana de Estomatología**, v. 48, n. 1, p. 56-61, 2011.

FREIRE, Ariane Bôlla et al.; Multimodal physiotherapeutic approach: effects on the temporomandibular disorder diagnosis and severity. **Fisioterapia em Movimento**, v. 27, p. 219-227, 2014.

GEORGE, James W. et al. The effect of cervical spine manual therapy on normal mouth opening in asymptomatic subjects. **Journal of chiropractic medicine**, v. 6, n. 4, p. 141-145, 2007.

HUBER, Johanna Pinho et al.; **MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA DOR OROFACIAL**. Ação Odonto, n. 2, 2016.

JANUZZI, Eduardo. Avaliação do paciente com disfunção temporomandibular : Quais as etapas PARA SE CHEGAR A UM CORRETO DIAGNÓSTICO?.

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia Humana-: **Coleção Martini**. Artmed Editora, 2009.

MAGEE, David J. Avaliação musculoesquelética. In: **Avaliação musculoesquelética**. 2010. p. 1236-1236.

NEUMANN, Donald A. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético. **Elsevier Health SciencesBrazil**, 2012.

NETO, José STECHMAN et al.; Articulação temporomandibular em pacientes geriátricos. **Jornal Brasileiro de Oclusão, ATM & Dor Orofacial**, v. 2, n. 8, 2010.

PRIEBE, Muriel; ANTUNES, Ana Gabrieli Ferreira; CORRÊA, Eliane Castilhos Rodrigues. Estabilidade dos efeitos da fisioterapia na disfunção temporomandibular. **Revista Dor**, v. 16, p. 6-9, 2015.

KENDALL, Florence Peterson; MCCREARY, Elizabeth Kendall; PROVANCE, Patricia Geise. **Músculos, provas e funções: com postura e dor**. 1995.

SANTOS, Isabela Silva dos. Tratamento fisioterapêutico na disfunção temporomandibular: **uma revisão de literatura**. 2020.

SILVA, Luiz Henrique Gomes. Avaliação funcional da disfunção temporomandibular após bioestimulação associado í cinesioterapia. **Fisioterapia Brasil**, v. 13, n. 4, p. 264-271, 2012.

SANTOS, Pedro Paulo de Andrade; SANTOS, Paulo Roberto de Andrade; SOUZA, Lélia Batista de. Características gerais da disfunção temporomandibular-**conceitos atuais**. 2009.

TORRES, Flávia et al.; Efeitos dos tratamentos fisioterapêutico e odontológico em pacientes com disfunção temporomandibular. **Fisioterapia em Movimento**, v. 25, p. 117-125, 2012.

TOSATO, Juliana Paiva; BIASOTTO-GONZALEZ, Daniela Aparecida; CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Efeito da massoterapia e da estimulação elétrica nervosa transcutânea na dor e atividade eletromiográfica de pacientes com disfunção temporomandibular. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 14, n. 2, p. 21-26, 2007.

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo Humano-: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. **Artmed Editora**, 2016.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022